

Запорожской и Херсонской областей: Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210190002>. – Текст : электронный.

14. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>. – Текст : электронный.

15. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403457794/>. – Текст : электронный.

16. Об обороне: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (последняя редакция). – URL: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW10591/>. – Текст : электронный.

17. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_docLAW35227/. – Текст : электронный.

УДК 340.115:342.71
DOI

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА ГРАЖДАНСТВА: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

РУДЕНКО П.В.,
аспирант юридического факультета,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается методология исследования доктрины гражданства как результат философско-, государственно- и политико-правового дискурса, в рамках которого происходит процесс взаимодействия разнообразных когнитивных стратегий постижения и наглядности этого правового института, определяются фундаментальные методологические основы его рационального познания. В частности, автор делает вывод о том, что методология исследования правовой доктрины гражданства должна быть разумным сочетанием трёх взаимосвязанных компонентов – доктринально-идеологического, стратегического и

инструментального с применением антропосоциокультурного подхода исследования.

Ключевые слова: метод, методология исследования, методы исследования, гражданство, правовая доктрина гражданства

LEGAL DOCTRINE OF CITIZENSHIP: ISSUES OF RESEARCH METHODOLOGY

RUDENKO P. V.,
postgraduate student of the Faculty of Law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the methodology of the study of the doctrine of citizenship as a result of philosophical, state and political-legal discourse, within which the process of interaction of various cognitive strategies of comprehension and visibility of this legal institution takes place, the fundamental methodological foundations of its rational cognition are determined. In particular, the author concludes that the methodology of the study of the legal doctrine of citizenship should be a reasonable combination of three interrelated components – doctrinal-ideological, strategic and instrumental with the application of an anthroposociocultural research approach.

Keywords: method, research methodology, research methods, citizenship, legal doctrine of citizenship

Постановка задачи. Проблемы методологии исследования являются концептуальной основой для любой науки, особенно остро данный вопрос стоит в настоящее время с учётом модернизации всех сфер деятельности, обусловленных научно-техническим прогрессом, при котором происходит усложнение процессов осмысления происходящих изменений современного социума. А это, в свою очередь, обуславливает значимость тех средств, которые применяются наукой для решения новых задач. Справедливым является высказывание Бучакова М. А. о том, что «...определить всякое явление, в том числе и политико-правовое, значит – установить специфический набор его объективных свойств, необходимых и достаточных для его индивидуализации, выделения из ряда схожих явлений» [1, с. 30]. Это обуславливает возникновение новых форм организации науки для достижения практических результатов и разработки единых концепций и стратегий научных исследований.

Актуальность исследования объясняется не только многообразием подходов в понимании понятия и структуры методологии, но и актуализации проблематики гражданства на современном этапе социогенеза.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема методологии научных исследований освещалась в работах авторов, занимающихся изучением различных научных сфер. Теоретико-методологическая актуализация современных гуманитарных наук содержится в работах Н. С. Автономовой, З. С. Алябьевой, М. М. Бахтина, А. Г. Бермуса, В. Г. Борзенкова, А. А. Бруднова, О. Г. Дробницкого, В. В. Ильина, И. Т. Касавина, Н. И. Киященко, В. Г. Кузнецова и др. При этом проблемные аспекты системного взаимодействия естественных и гуманитарных наук, детерминации научного знания в исследовательской литературе освещались И. Т. Касавиным, Б. М. Кедровым, В. Е. Кемеровым.

Многообразие подходов в понимании непосредственно понятия методологии нашло своё отражение в трудах таких учёных-юристов, как В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова, В. А. Козлова, В. М. Сырых, Н. Н. Тарасова, А. А. Ушакова, Р. Лукича и др.

Возможности использования синергетического подхода в социально-гуманитарных науках в целом нашли отражение в исследованиях Е. А. Антонова, В. Т. Волова, В. С. Егорова, Д. Ф. Китаева, А. В. Кокина, Е. Н. Князевой, В. С. Лутая, В. С. Степина, Н. М. Таланчука, М. И. Штеренберга и др.

Освещение проблем теории права и методологии права получило в научных трудах С. С. Алексеева, С. Н. Братуся, Л. И. Спиридонова, Ю. А. Тихомирова, О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородского, Л. С. Явича, М. И. Брагинского, Д. А. Керимова, В. В. Лазарева, М. Н. Марченко, В. М. Сырых и др.

Фундаментальное значение для понимания и осознания процессов трансформации методологии юриспруденции и места и функций подходов в этой системе занимают труды М. А. Дамирли, О. Ф. Скакун и других.

Общие вопросы методологии отраслевых юридических наук изучались в работах С. И. Аскназия, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, Е. Г. Комиссаровой, О. А. Кузнецовой, Е. А. Суханова, Г. Ф. Шершеневича, В. Ф. Яковлева и некоторых других учёных.

Цель исследования. На основе комплексного анализа подходов и теорий методологии научного исследования целью данной статьи выступает определение методологии исследования правовой доктрины гражданства.

Изложение основного материала исследования. Как справедливо отмечал в своё время Г. Еллинек «...всякий приступающий к исследованию основных социальных проблем не может не почувствовать с первых же шагов отсутствия глубоко продуманной методологии» [2, с. 19-20].

Не вдаваясь в глубину проблемы трактовки понятия «методология» в современной науке, отметим, что в юридической литературе оно употребляется в различных значениях. Так, Карташов В. Н. отмечает следующие отрасли науки: «...философские и теоретические проблемы юридической науки, совокупность методов познания, учения о методах, о применении теоретических принципов, логических и иных приёмов и специальных средств исследования правовых явлений и процессов, самостоятельные научные теории, дисциплины и метадисциплины» [3, с. 137-138].

Также считаем необходимым указать на то, что в науке методология рассматривается в широком (как теория человеческой деятельности, деятельность научного рационального познания, мышления и продуцирования знания) и узком (как совокупность исследовательских процедур, методов, включая приёмы сбора и обработки данных) смыслах [4, с. 37].

При этом каждый автор, не обходя отдельных трактовок методологии, определяет сущностную деталь по-своему. В советском энциклопедическом словаре под ред. Прохорова А. М. методология рассматривается, как «учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности» [5, с. 795]. Методология исследования уникальна по своей природе и выступает динамичным явлением в связи с обновляющимися потребностями, запросами социальной практики современной науки.

В свою очередь мы соглашаемся с мнением учёных, утверждающих, что своеобразным балансом между слишком широкой и достаточно узкой интерпретацией содержания термина «методология» считается многоуровневый подход, в котором выделяют общие методы научного познания – анализ и синтез,

восхождение от абстрактного к конкретному и т.д. (философская методология); общие для многих наук, междисциплинарные методы познания – системный и организационный анализ; семиотический, синергетический подходы (общенаучная методология); теория и методы юридической науки (сравнительно-правовой); методика как совокупность механизмов (операций) и процедур, применяемых при конкретных исследованиях правовой доктрины гражданства.

Характерно то, что методология каждого научного исследования в сфере юриспруденции имеет трёхступенчатую структуру: исследовательские подходы, методы и приёмы.

В основу исследования методологии правовой доктрины гражданства а priori заложена избранная нами проблема общественного значения, возникающая на почве несоответствия в развитии её научного знания. Такой проблематикой отличаются в нынешнее время вопросы приобретения и прекращения гражданства (особенно, проблема приобретения лицом гражданства от рождения), функционирования его нормативных элементов, которые являются статическими (нормы, принципы, элементы); организационных элементов (правоустанавливающие документы и правоприменительная практика); идеологические особенности (правовое сознание, государственная идентичность, государственная сохранность). Однако, заметим, что названная статичность отдельных элементов является весьма относительной.

Очевидно, сфера гражданства тесно связана с обеспечением на современном этапе развития государства повсеместного соблюдения принципов права и пропорциональности, что объясняет актуальность формирования концепции гражданства на этапе преодоления цивилизационного кризиса правовых ценностей и принципов, как на мировом, так и локальном уровне. Методология исследования доктрины гражданства – это, прежде всего, результат философско-, государственно- и политико-правового дискурса, в рамках которого происходит процесс взаимодействия разнообразных когнитивных стратегий постижения и наглядности этого правового института, определяются фундаментальные методологические основы его рационального познания.

Благодаря такому определению, считаем, что методология исследования правовой доктрины гражданства должна быть

разумным сочетанием трёх взаимосвязанных компонентов – доктринально-идеологического, стратегического и инструментального. Размышляя о доктринально-идеологическом компоненте, в первую очередь имеется в виду парадигма исследовательского видения права человека на гражданство, основания его обретения и прекращения, двойное (множественное) гражданство, апатридизм (безгражданство). Стратегический компонент состоит в наборе подходов, которые обуславливают общую направленность исследования гражданства, постижения его сущности и правовой природы, современных вызовов и перспектив (механизмов), инструментария их решения. И, наконец, инструментальный компонент методологии исследования правовой доктрины гражданства традиционно предполагает применение системы когнитивных практик (познавательного инструментария), набор методологических инструментов в процессе самого исследования.

Закономерно признать, что на теоретическом уровне правовая доктрина гражданства может и должна опираться на новейшие и современные достижения в методологии правовой науки, то есть на её междисциплинарные идеи. Однако такой подход не может быть ограничен рамками современных достижений исключительно в сфере теории государства и права, философии права, гражданского, административного, конституционного или международного права, истории политических и правовых учений и т.д. Определение оптимальных путей в поиске конструктивных идей в познании доктрины гражданства возможно посредством концепций самоорганизации, нелинейности, проблемы эволюционирования права.

Антропосоциокультурный подход исследования правовой доктрины гражданства характеризуется взаимопроникновением таких его свойств, как антропность, конструктивность, контекстуальность и функциональность, обуславливающие природу этого института [6, с. 147-151]. Антропность (человекомерность) проявляется в фундаментальности, неотъемлемости, неотчуждаемости, естественности и универсальности права каждого человека на гражданство, принадлежащее ему от рождения, и не должно формально зависеть от его социального статуса или «демографических» особенностей.

Траектория развития основополагающих («естественных») прав человека, их социальная природа, как особая форма проявления взаимодействия и влияния общности на отдельного субъекта права, выступает ядром правового исследования в области гражданства.

Следующее свойство антропосоциокультурного подхода исследования правовой доктрины гражданства – конструктивность, предполагающая, что право человека на гражданство является конструктом, связанным с глубинными потребностями и естественными интересами человека в упорядочении своей связи (идентификации себя) с конкретным государством, осознании и определении круга прав, обязанностей и привилегий, являющихся её основополагающими составляющими элементами, установлении границы между частным и публичным.

Известно, что контекстуальность воспроизводит сущностные признаки гражданства, рассмотренные в философских трактатах, международно-правовых документах, национальном законодательстве, судебной практике и конкретных правовых ситуациях.

И, наконец, последнее свойство, функциональность, демонстрирующая эффективность гражданства как конституционно-правового института, действенность механизмов и инструментария его эволюционирования на протяжении многих веков в России и мире, характерных для демократических государств.

Рассмотрение каждой доктрины в социальном познании продиктовано условиями её возникновения и обстоятельствами, при которых она раскрыта как общественно значимая в современном обществе. В сфере юридической деятельности наблюдается ежедневное усложнение общественно-политической ситуации, рост преступных проявлений девиантного поведения, трансформации социальных взаимосвязей и противоречий и др. Все вышеперечисленные видоизменения каждый раз побуждают познавать непознанное и непознаваемое, а в силу мировой нестабильности и неустойчивости эти процессы не могут быть простыми. Каким бы ни было современное содержание теоретических постулатов понятий «метод» и «методология», они будут лишь дополнением к уже имеющимся в науке, хотя субъекты права не сегментируют свои простые деяния, которые можно

объяснить разве что вне нерациональных помыслов и желаний, задуманных как чей-то политический преступный или ментальный и т.д. проект. В этой связи логистика методологического познания в каждом частном случае будет иметь лишь переменную X – подобную модель углубления в сущность исследования и его всестороннего изучения.

Несмотря на продолжающиеся научные дискуссии о наличии/отсутствии юридического метода для познания права, в исследовании правовой доктрины гражданства ключевое место занимает специально-юридический метод, который, по-нашему мнению, является наиболее эффективным для исследования сущности и правовой природы гражданства.

Очевидно, что как бы ни трактовали, с одной стороны, полиполярность, полисемантизм явлений, деяний субъектов права, а с другой, критически оценивая каждый теоретический подход к познанию, всё же, в каждом отдельном случае направление осмысления будет опираться на определённые традиционные основополагающие постулаты методологии, а далее оно будет приобретать творческое развитие с проекцией на конкретную доктрину, которая в каждом таком случае будет другой версией установления истинного познания.

То есть в авторской методологии исследования правовой доктрины гражданства обязательно будет «индивидуальное целеполагание». Именно оно, по нашему мнению, является основным маркером авторства. Кроме творческого ценностного способа видения цели познания, достаточно важным тезисом является «метод нравственной техники», о котором не так часто упоминают исследователи в разных сферах науки. Если бы над этим задумывались все исследователи, результаты которых мы можем оценивать в настоящее время, то количество отрицаемых или морально ложных для человечества открытий и теорий было бы значительно меньше. Для доктрины гражданства данная константа выступает основополагающей; хотя в теории методологии И. Г. Фишмана сделан акцент на методологическом «универсуме». В частности автор, выводя нас «из круга задач методологии», говорит «не о цели духовно-научного познания, а о методологии деятельности, возникающей из такого познания», называемой «методософией» [7].

Для познавательного процесса важны не только новации в традиционных концепциях наук, но и методологическая культура, обладающая способностью видоизменяться.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из вышесказанного, считаем возможным очертить методологию исследования правовой доктрины гражданства:

– **антропологические исследовательские подходы** (для выяснения природы гражданства как правовой принадлежности лица, связь между ним и государством, набор прав, обязанностей и привилегий с момента зарождения доктрины и до настоящего времени): философско-антропологический, социально-антропологический, религиозно-антропологический;

– **методы исследования:**

а) философские (диалектический и метафизический) – для опредмечивания гражданства, изучения его сущности и правовой природы, которые находятся в перманентном развитии со времён городов-государств античной Греции до XXI века;

б) общенаучные (системный; структурно-функциональный; восхождение от конкретного к абстрактному; восхождение от абстрактного к конкретному) – для установления разновидностей антропологического исследовательского подхода, выяснения их эвристических возможностей, определения конкретных понятий и т.п.;

в) специально-научные (анализ письменных источников) и отдельные (толкование юридических норм; догматический; теоретико-правового моделирования; сравнительно-правовой) методы;

– **приёмы исследования:** индукция, дедукция, классификация, синхронный и диахронный анализ, теоретический синтез, экстраполяция, абстрагирование, идеализация, описание, характеристика, сравнение, разъяснение, доказывание, опровержение и другие.

Итак, методологию исследования правовой доктрины гражданства можно определить как упорядоченное единство взаимодополняющих принципов и методов, позволяющих всесторонне и комплексно исследовать генезис, степень разработанности проблемы, правовую сущность, признаки,

международную и национальную правовую регламентацию, современное состояние реализации, тенденции развития и перспективы эффективной реализации основных маркеров гражданства (например, оснований приобретения и прекращения гражданства, особенностей двойного (множественного) гражданства, бипатризма и т.п.).

Список использованных источников

1. Бучакова, М. А. Философско-правовые подходы к определению гражданства / М. А. Бучакова. – Текст : непосредственный // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2003. – № 2 (20). – С. 30-32.

2. Еллинек, Г. Общее учение о государстве / Д-р Георг Еллинек, проф. Гейдельбергск. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. по 2-му нем. изд. С. И. Гессеном. – Санкт-Петербург : Н. К. Мартынов, 1908. – XXIV. – 599 с. – Текст : непосредственный.

3. Карташов, В. Н. Методология юридической науки: некоторые симптомы кризиса, её понятие и структура / В. Н. Карташов. – Текст : непосредственный // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2007. – № 4. – С. 134-139.

4. Орехов, А. М. Методы экономических исследований: учебное пособие / А. М. Орехов. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 392 с. – Текст : непосредственный.

5. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 1633 с. – Текст : непосредственный.

6. Свитин, И. А. Антропный принцип в процессе научного познания / И. А. Свитин. – Текст : непосредственный // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, – 2016. – № 1 (63). – С. 147-151.

7. Фишман, И. Г. Сума методов. «Методология в России» / И. Г. Фишман. – Текст : электронный // Сетевой журнал «Кентавр», 2008. – URL: http://circleplus.ru/content/summa/22/summa_metodov_chistovik.pdf (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана.